

Seção IBGE	Código Subclasse	Descrição principal	Macrocategoria	Atividade associada
C — INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	1359-6/00	Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Artesanato
C — INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	3211-6/02	Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Artesanato
C — INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	1529-7/00	Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Artesanato
C — INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	1629-3/01	Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Artesanato
C — INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	1629-3/02	Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime e outros materiais trançados, exceto móveis	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Artesanato
C — INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	1749-4/00	Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Artesanato
C — INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	2219-6/00	Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Artesanato
C — INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	2229-3/99	Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Artesanato
C — INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	2319-2/00	Fabricação de artigos de vidro	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Artesanato
C — INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	2349-4/99	Fabricação de produtos cerâmicos não refratários não especificados anteriormente	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Artesanato
C — INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	2391-5/03	Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Artesanato
C — INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	2599-3/99	Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Artesanato
C — INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	3299-0/99	Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Artesanato
I — ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO	5620-1/02	Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Gastronomia
I — ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO	5611-2/05	Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Gastronomia
I — ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO	5611-2/01	Restaurantes e similares	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Gastronomia
P — EDUCAÇÃO	8592-9/99	Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Artesanato
R — ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO	9102-3/01	Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Museu
R — ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO	9102-3/02	Restauração e conservação de lugares e prédios históricos	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Paisagens culturais
C — INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	2330-3/99	Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Artesanato
C — INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	3101-2/00	Fabricação de móveis com predominância de madeira	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Artesanato
C — INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	3102-1/00	Fabricação de móveis com predominância de metal	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Artesanato
C — INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	3103-9/00	Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Artesanato
C — INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	9529-1/05	Reparação de artigos do mobiliário	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Artesanato
C — INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	1411-8/02	Facção de roupas íntimas	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Artesanato
C — INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	1412-6/02	Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Artesanato
C — INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	1421-5/00	Fabricação de meias	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Artesanato
C — INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	1521-1/00	Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Artesanato
C — INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	1531-9/01	Fabricação de calçados de couro	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Artesanato
C — INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	1532-7/00	Fabricação de tênis de qualquer material	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Artesanato
C — INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	1533-5/00	Fabricação de calçados de material sintético	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Artesanato
C — INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	1539-4/00	Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Artesanato
C — INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	3211-6/01	Lapidagem de gemas	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Artesanato
C — INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	3212-4/00	Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Artesanato
C — INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	3092-0/00	Fabricação de bicicletas e triciclos não motorizados, peças e acessórios	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Artesanato
C — INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	1414-2/00	Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Artesanato
C — INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	1112-7/00	Fabricação de vinho	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Artesanato
C — INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	1113-5/02	Fabricação de cervejas e chopes	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Artesanato
C — INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	1053-8/00	Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Artesanato
R — ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO	9103-1/00	Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Patrimônio Natural
N — ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8230-0/01	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Festas e celebrações
R — ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO	9003-5/00	Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Festas e celebrações
N — ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8230-0/02	Casas de festas e eventos	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Festas e celebrações
C — INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	1411-8/01	Confecção de roupas íntimas (COSTUREIRA)	Patrimônio Natural e Cultural - Material e Imaterial	Artesanato
R — ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO	9001-9/01	Produção teatral	Artes e Espetáculos	Teatro
R — ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO	9001-9/02	Produção musical	Artes e Espetáculos	Música
R — ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO	9001-9/03	Produção de espetáculos de dança	Artes e Espetáculos	Dança
R — ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO	9001-9/04	Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares	Artes e Espetáculos	Circo
R — ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO	9001-9/05	Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares	Artes e Espetáculos	Festas e festivais
R — ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO	9001-9/06	Atividades de sonorização e de iluminação	Artes e Espetáculos	Festas e festivais
R — ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO	9001-9/99	Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente	Artes e Espetáculos	Teatro
R — ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO	9329-8/01	Discotecas, dançeterias, salões de dança e similares	Artes e Espetáculos	Dança
R — ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO	9329-8/99	Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente	Artes e Espetáculos	Festas e festivais
P — EDUCAÇÃO	8592-9/01	Ensino de dança	Artes e Espetáculos	Dança
P — EDUCAÇÃO	8592-9/02	Ensino de artes cênicas, exceto dança	Artes e Espetáculos	Teatro
P — EDUCAÇÃO	8592-9/03	Ensino de música	Artes e Espetáculos	Música
S — OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS	9493-6/00	Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte	Artes e Espetáculos	Música
M — ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS	7220-7/00	Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas (pesquisa e desenvolvimento em artes)	Artes e Espetáculos	Sem atividade associada
M — ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS	7420-0/01	Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina	Artes e Visuais	Fotografia
M — ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS	7420-0/02	Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas	Artes e Visuais	Fotografia
M — ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS	7420-0/03	Laboratórios fotográficos	Artes e Visuais	Fotografia
R — ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO	9002-7/01	Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores	Artes e Visuais	escultura
R — ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO	9002-7/02	Restauração de obras de arte	Artes e Visuais	Pintura e escultura
J — INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5920-1/00	Atividades de gravação de som e de edição de música	Artes e Visuais	Música
J — INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5811-5/00	Edição de livros	Livro, leitura e demais publicações	Livro
J — INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5813-1/00	Edição de revistas	Livro, leitura e demais publicações	Jornais e revistas
J — INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5821-2/00	Edição integrada à impressão de livros	Livro, leitura e demais publicações	Jornais e revistas
J — INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5822-1/01	Edição integrada à impressão de jornais diários	Livro, leitura e demais publicações	Jornais e revistas
J — INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5823-9/00	Edição integrada à impressão de revistas	Livro, leitura e demais publicações	Jornais e revistas
C — INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	1811-3/01	Impressão de jornais	Livro, leitura e demais publicações	Jornais e revistas
C — INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	1813-0/01	Impressão de material para uso publicitário	Livro, leitura e demais publicações	Jornais e revistas
R — ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO	9101-5/00	Atividades de bibliotecas e arquivos	Livro, leitura e demais publicações	Jornais e revistas
J — INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5812-3/01	Edição de jornais diários	Livro, leitura e demais publicações	Jornais e revistas
J — INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5812-3/02	Edição de jornais não diários	Livro, leitura e demais publicações	Jornais e revistas
J — INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5822-1/02	Edição integrada à impressão de jornais não diários	Livro, leitura e demais publicações	Jornais e revistas
S — OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS	9529-1/99	Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente (RESTAURAR)	Livro, leitura e demais publicações	Livro
J — INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6141-8/00	Operadoras de televisão por assinatura por cabo	Audiovisual e mídias interativas	Tv e rádio
J — INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6143-4/00	Operadoras de televisão por assinatura por satélite	Audiovisual e mídias interativas	Tv e rádio

J— INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6319-4/00	Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet	Audiovisual e mídias interativas	Conteúdos digitais criativos (internet)
C— INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	3240-0/01	Fabricação de jogos eletrônicos	Audiovisual e mídias interativas	Jogos eletrônicos
J— INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5911-1/01	Estúdios cinematográficos	Audiovisual e mídias interativas	Cinema e vídeo
J— INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5911-1/02	Produção de filmes para publicidade	Audiovisual e mídias interativas	Cinema e vídeo
J— INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5911-1/99	Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente	Audiovisual e mídias interativas	Cinema e vídeo
J— INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5912-0/01	Serviços de dublagem	Audiovisual e mídias interativas	Animação
J— INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5912-0/02	Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual	Audiovisual e mídias interativas	Conteúdos digitais criativos
J— INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5912-0/99	Atividades de pós produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente	Audiovisual e mídias interativas	Cinema e vídeo
J— INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5913-8/00	Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão	Audiovisual e mídias interativas	Cinema e vídeo
J— INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5914-6/00	Atividades de exibição cinematográfica	Audiovisual e mídias interativas	Cinema e vídeo
J— INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6022-5/02	Atividades relacionadas à televisão por assinatura, exceto programadoras	Audiovisual e mídias interativas	Tv e rádio
J— INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6142-6/00	Operadoras de televisão por assinatura por microondas	Audiovisual e mídias interativas	Tv e rádio
M— ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS	7420-0/04	Filmagem de festas e eventos	Audiovisual e mídias interativas	Cinema e vídeo
J— INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6010-1/00	Atividades de rádio	Audiovisual e mídias interativas	Tv e rádio
J— INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6391-7/00	Agências de notícias	Audiovisual e mídias interativas	Tv e rádio
J— INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6021-7/00	Atividades de televisão aberta	Audiovisual e mídias interativas	Tv e rádio
J— INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6201-5/01	Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda	Audiovisual e mídias interativas	Conteúdos digitais criativos (software)
C— INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	1412-6/01	Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida	Design e Serviços Criativos	Design de moda
C— INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	1531-9/02	Acabamento de calçados de couro sob contrato	Design e Serviços Criativos	Design de moda
C— INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	3240-0/99	Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente	Design e Serviços Criativos	Design de brinquedos
M— ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS	7311-4/00	Agências de publicidade	Design e Serviços Criativos	Publicidade
M— ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS	7312-2/00	Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação	Design e Serviços Criativos	Publicidade
C— INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	3240-0/03	Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios associada à locação	Design e Serviços Criativos	Design de brinquedos
J— INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6201-5/02	Web design	Design e Serviços Criativos	Design gráfico
M— ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS	7111-1/00	Serviços de arquitetura	Design e Serviços Criativos	Arquitetura
M— ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS	7119-7/03	Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia	Design e Serviços Criativos	Arquitetura
M— ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS	7319-0/03	Marketing direto	Design e Serviços Criativos	Publicidade
M— ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS	7319-0/04	Consultoria em publicidade	Design e Serviços Criativos	Publicidade
M— ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS	7319-0/99	Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente	Design e Serviços Criativos	Publicidade
M— ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS	7410-2/03	Design de produto	Design e Serviços Criativos	Design de Moda
M— ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS	7410-2/99	Atividades de design não especificadas anteriormente	Design e Serviços Criativos	Design gráfico
P— EDUCAÇÃO	8599-6/99	Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente	Design e Serviços Criativos	Publicidade
M— ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS	7410-2/02	Design de interiores	Design e Serviços Criativos	Design de interiores
M— ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS	7111-1/01	Serviços de arquitetura	Design e Serviços Criativos	S/N